

Biodiversidad en la UAM Lerma: áreas verdes y relictos de humedal

Heliot Zarza

Rurik List

José F. González-Maya

Departamento de Ciencias Ambientales, DCBS, Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Estado de México, México

Palabras clave

biodiversidad, ciénegas, inventario biológico,
Lerma de Villada, vertebrados

Fotografía: Rurik List

Resumen

Los humedales de las ciénegas de Lerma son los más extensos del centro de México y se distinguen por su notable diversidad, con varias especies endémicas a la región. Sin embargo, en el último siglo se ha perdido el 90 % de su cobertura natural, lo que pone en grave riesgo la biodiversidad regional. Ante esta situación, docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, emprendieron un estudio de 2023 a 2024 para caracterizar la biodiversidad (*i.e.*, algas, arbolado, anfibios, reptiles, aves y mamíferos terrestres) en el campus. Se utilizaron diversos métodos de muestreo según el grupo taxonómico, lo que permitió identificar 26 especies de algas, siete de árboles (dos de ellas invasoras), dos de anfibios y tres de reptiles (de las cuales cuatro están en alguna categoría de riesgo), 90 de aves y siete de mamíferos terrestres. La principal amenaza fue la presencia de perros. Es urgente implementar acciones de manejo y conservación de las áreas verdes, incluidos los humedales, para garantizar que las 12 hectáreas de áreas verdes de la Unidad Lerma sigan siendo un refugio para la biodiversidad regional.

Introducción

Ante el crecimiento urbano, los ambientes naturales son reemplazados, lo que acelera la pérdida de biodiversidad y, con ello, de servicios ecosistémicos. En este contexto, resulta crucial conservar la biodiversidad en las ciudades a través de la creación de espacios urbanos amigables con la naturaleza (Kowarik 2020). En este sentido, se han impulsado los estudios de biodiversidad en parques públicos, jardines privados y campus universitarios (Liu *et al.* 2021) como espacios que proporcionan refugios o hábitat temporal para un conjunto diverso de especies silvestres (Villaseñor *et al.* 2020; Vásquez y Wood 2022).

Los espacios verdes de los campus universitarios han recibido recientemente más atención como áreas verdes urbanas (Liu *et al.* 2019) al incorporarlos tanto en la planificación y gestión urbana como en el interés científico (Gulwadi *et al.* 2019). Las universidades, al mantener y mejorar las áreas verdes en sus campus, contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 4, que pretende garantizar una educación de calidad (Brandli *et al.* 2020). Además, contribuyen a la mejora de la calidad del aire y a la regulación de la temperatura de los espacios universitarios (Gulwadi *et al.* 2019). Tienen un papel fundamental como áreas de forrajeo y refugio para la fauna nativa y tienen un impacto positivo en la salud mental de la comunidad universitaria y contribuyen a la percepción de un "entorno verde" (Gulwadi *et al.* 2019; Liu *et al.* 2022).

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma (UAM-L) mantiene un compromiso con el cuidado del ambiente y el entorno social. Así, la UAM-L inicia el proyecto interdisciplinario "La UAM Lerma, patrimonio de humedales, de flora, fauna, arte y cultura" que incluyó temas hídricos, artísticos y biológicos de los humedales, de este último se presentan resultados.

Métodos

La UAM-L está ubicada al oriente del Valle de Toluca en el Estado de México, en la interfaz de la zona urbana y áreas agrícolas y remanentes forestales, que mantienen elementos del paisaje natural de las ciénegas de Lerma (CONANP 2018; Figura 1). Al interior del campus existen cerca de 12 ha de áreas verdes entre jardines y zonas arboladas (Figura 2).

Debido a la diversidad de grupos taxonómicos, se emplearon diversos métodos de muestreo para caracterizarlos, de febrero 2023 a octubre 2024.

Se realizó una búsqueda bibliográfica y se compiló información histórica y reciente sobre la biodiversidad de la UAM-L. Se consultaron publicaciones científicas, tesis, reportes técnicos y bases de datos de ciencia ciudadana (Naturalista/CONABIO (www.naturalista.mx), Global Biodiversity Information Facility www.gbif.org). Se generaron listas de especies potenciales para la región, se arreglaron taxonómicamente y se indicó la categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT2010 (SEMARNAT 2010).

Durante el estudio, se colectaron 19 muestras visibles de algas en crecimiento y muestras líquidas para la determinación de microalgas en los tres humedales intermitentes de la unidad para su posterior identificación en el laboratorio (Figura 3). Para el inventario del arbolado, se registró para cada árbol: especie, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura, coordenadas geográficas y estado fitosanitario. Todos los ejemplares fueron identificados siguiendo la plataforma iNaturalistMX (<https://mexico.inaturalist.org/>).

Figura 1. Vista panorámica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma inmersa dentro del socioecosistema donde antes estaba la gran laguna de Lerma. Fotografía: Rurik List

Figura 2. Vista panorámica de las espacios verdes y zonas arboladas en el campus universitario, al fondo se observa el Edificio O - P. Fotografía: Rurik List

Figura 3. Remanente de humedal dentro del campus universitario. Fotografía: Heliot Zarza

Para la herpetofauna, se realizaron seis muestreos de campo de agosto a octubre de 2023, mensualmente se recorrieron tres transectos de 2 km por 2 m de ancho de las 10:00 a 12:00 h. Todos los ejemplares se identificaron a nivel de especie a partir de la guía de campo de Ramírez-Bautista (2009).

El monitoreo de aves se realizó mensualmente de febrero de 2023 a octubre de 2024, recorriendo un transecto de 2 km entre las 7:30-11:00 h. Se registró el número de individuos por especie, tipo de hábitat o si se observaron volando. La identificación de las especies se realizó con el apoyo de fuentes bibliográficas (Merlin: merlin.allaboutbirds.org/ Sibley Birds: www.sibleyguides.com).

Para los pequeños mamíferos se colocaron 50 trampas Sherman en tres transectos de 150 m, separadas cada 10 m, durante tres noches por mes, de julio a diciembre 2023. Para los mamíferos medianos se usaron tres cámaras-trampa distribuidas en las áreas verdes, activas durante 24 horas de julio a septiembre 2023, con revisiones mensuales. Además, se registraron todas las observaciones directas en campo. Los ejemplares fueron identificados usando Álvarez-Castañeda *et al.* (2015).

Resultados

Se encontró que las tierras agrícolas que sucedieron al humedal han sido reemplazadas principalmente por árboles y arbustos nativos, que ofrecen refugio a la fauna silvestre, y los remanentes de humedal son estacionales y ocupan superficies muy pequeñas. A un año de iniciados los estudios se cuentan con importantes resultados en los grupos taxonómicos estudiados.

Se identificaron 26 especies de algas pertenecientes a 21 géneros agrupados en ocho clases. Los géneros más representativos fueron: *Spirogyra*, *Oedogonium*, *Cladophora* y *Navicula*.

Se cuenta con un inventario de 450 árboles (altura promedio de 7.4 ± 2.3 m y DAP = 17.6 cm), ubicados principalmente en las áreas verdes al sur del campus. Se han identificado cinco especies nativas: capulín (*Prunus serotina*), tepozán (*Buddleja humboldtiana*), álamo (*Populus* sp.), teotlate (*Hesperocyparis benthamii*), ahuejote (*Salix bonplandiana*), las dos últimas son endémicas al país. Y dos especies introducidas: eucalipto (*Eucalyptus* sp.) y pirul (*Schinus molle*).

Se registraron dos especies de anfibios: la rana de árbol plegada (*Dryophytes plicatus* - A) y el sapo montícola (*Spea multiplicata*) y tres especies de reptiles, la lagartija escamosa de mezquite (*Sceloporus grammicus* - Pr), la culebra listonada de montaña (*Thamnophis scalaris* - A) y la serpiente de cascabel transvolcánica (*Crotalus triseriatus* - E, Figura 4). De estas cinco especies, cuatro están en alguna categoría de riesgo por la NOM059-SEMARNAT2010 (SEMARNAT 2010).

Figura 4. Serpiente de cascabel transvolcánica (*Crotalus triseriatus*) registrada como parte de la herpetofauna en el campus. Fotografía: Heliot Zarza

Se registraron 90 especies de aves pertenecientes a 77 géneros, 44 familias y 11 órdenes (Figura 5). Tres especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional: la mascarita transvolcánica (*Geothlypis speciosa* - P), el gavilán de Cooper (*Accipiter cooperi* - Pr) y la aguililla ala ancha (*Buteo platypterus* - Pr). Dos especies son endémicas, la mascarita transvolcánica y el zacatonero serrano (*Oritrurus superciliosus*). Cuatro especies son invasoras, el gorrión común (*Passer domesticus*), el estornino pinto (*Sturnus vulgaris*), el perico monje argentino (*Myiopsitta monachus*), y la garza ganadera (*Bubulcus ibis*). La mayor parte de las especies (48) son residentes, 17 son migratorias, solo dos especies son consideradas transeúntes y del resto aún no se ha determinado su estacionalidad.

Figura 5. Polluelos de chorlo tildío (*Charadrius vociferus*) en las áreas verdes del campus universitario.
Fotografía: Rurik List

Se registraron siete especies de mamíferos, el conejo serrano (*Sylvilagus floridanus*), la comadreja (*Neogale frenata*), cacomixtle norteño (*Bassariscus astutus*), ardilla gris (*Sciurus aureogaster*), ardillón de rocas (*Otospermophilus variegatus*), ratón norteamericano (*Peromyscus maniculatus*) y ratón cosechero (*Reithrodontomys fulvescens*). Ninguna de las especies se encuentra en alguna categoría de riesgo ni es invasora. Se registraron 15 perros de libre movimiento distintos de junio a diciembre del 2023 (Figura 6). A partir de la observación directa se documentó la depredación de un conejo serrano, dos polluelas sora (*Porzana carolina*), tres gallinetas comunes (*Gallinula chloropus*), y un roedor no identificado.

Figura 6. Presencia de perros de libre movimiento (*Canis lupus familiaris*) dentro del campus universitario.
Fotografía: Rurik List

Conclusión

Las áreas verdes de la UAM-L desempeñan un papel crucial como refugio para la biodiversidad regional. Entre las acciones de mejoramiento del hábitat se incluyen la instalación de cajas nido, la creación de jardines para polinizadores y bebederos durante la temporada seca. A partir de nuestros resultados, es imprescindible atender la presencia de perros dentro de la unidad, como potencial depredador a la fauna silvestre.

Es imperativo que la comunidad universitaria conozca el papel y la importancia de las áreas verdes y que participe activamente en su cuidado y mantenimiento al ser un entorno que fomenta el aprendizaje y la convivencia entre la comunidad universitaria.

Agradecimientos

Agradecemos al alumnado de Biología Ambiental que participó activamente en este proyecto. A los Drs. JF Flores y JC González por su trabajo en el proyecto. Un especial agradecimiento al Dr. Gabriel Soto, rector de la Unidad, por apoyar este proyecto.

Literatura citada:

- Brandli LL *et al.* 2020. The role of green areas in university campuses: Contribution to SDG 4 and SDG 15. En W. Leal Filho *et al.* (eds.). *Universities as living labs for sustainable development: Supporting the implementation of the sustainable development goals*. Cham: Springer, 47-68.
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 2018. *Programa de manejo área de protección de flora y fauna ciénegas del Lerma*. 1ª ed. México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Gulwadi GB *et al.* 2019. The restorative potential of a university campus: Objective greenness and student perceptions in Turkey and the United States. *Landscape and Urban Planning*, 187:36-46. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.03.0033>
- Kowarik I, Fischer LK, Kendal D. 2020. Biodiversity conservation and sustainable urban development. *Sustainability*, 12:4964.
- Liu J *et al.* 2021. University campuses as valuable resources for urban biodiversity research and conservation. *Urban Forestry & Urban Greening*, 64:127255.
- Liu W *et al.* 2022. Campus green spaces, academic achievement and mental health of college students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19,8618.
- Vásquez AV, Wood EM. 2022. Urban parks are a refuge for birds in park-poor areas. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10:958572.
- Villaseñor NR *et al.* 2020. Vacant lands as refuges for native birds: An opportunity for biodiversity conservation in cities. *Urban Forestry & Urban Greening*, 49:126632.

¿Quiénes escriben?

Heliot Zarza es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México donde también cursó sus estudios de maestría y doctorado. Tiene más de 25 años de experiencia en el estudio de la fauna silvestre. Sus líneas de investigación están enfocadas en la biología de la conservación, ecología de mamíferos y ecología de enfermedades. Cuenta con 15 años de experiencia docente en la UNAM y la UAM impartiendo cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Es miembro fundador y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Durante el 2023 fue distinguido con el Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2023 en la Categoría Academia e Investigación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SEMARNAT. Adscrito al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Actualmente es Profesor-Investigador Titular "C" de Tiempo Completo en la UAM Unidad Lerma.

Contacto: h.zarza@correo.ler.uam.mx

Rurik List es un biólogo de la conservación dedicado al estudio de la ecología y conservación de carnívoros y mamíferos en riesgo de extinción. Ha sido pionero en el estudio de especies como la zorra del desierto, el cacomixtle, el puercoespín norteño, el bisonte y el ajolote del Lerma. Ha trabajado en la reintroducción del hurón de patas negras, el lobo mexicano y el bisonte, así como en la identificación y protección de áreas prioritarias para la conservación. Convencido de que solo con la colaboración de la población se podrán afrontar los problemas ambientales, dedica buena parte de su tiempo a la divulgación mediante conferencias, artículos y apoyándose en la fotografía que es una de sus pasiones. Es miembro del Área Académica en Biología de la Conservación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma.

Contacto: r.list@correo.ler.uam.mx

José F. González-Maya es Biólogo egresado de la Universidad Latina de Costa Rica, Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE y Doctor en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación abarca desde la ecología y la historia natural, la macroecología y la biogeografía, hasta biología de la conservación y la interfase con política pública. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo los premios Jaguar a la conservación de la naturaleza (Ford Motor Company), el Premio Future for Nature de Holanda, y premios de la American Society of Mammalogists, la Academia Colombiana de Ciencias, entre otros. Adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II, actualmente es Profesor-Investigador Titular "C" de Tiempo Completo y Jefe del Área Académica en Biología de la Conservación de la UAM Unidad Lerma.

Contacto: jf.gonzalez@correo.ler.uam.mx

